

Información nutricional sobre los cereales integrales

Los adultos necesitan 3-7
porciones de granos
integrales al día

Los cereales integrales son
una excelente fuente de
fibra.

Comer al menos 3 porciones de
cereales integrales al día puede
disminuir el riesgo de enfermedad
cardíaca y ayudar a controlar el peso.

¡Multigrano no siempre
significa grano integral!
Busque productos que digan
"100% grano integral" en el
paquete.

Algunos ejemplos de cereales
integrales son el arroz integral,
la quinua, el farro, la cebada, las
palomitas de maíz, la avena y las
harinas integrales.

Chocolate Integral Muffins De Chips

Tiempo: 40 minutos Porciones: 12

Ingredientes:

- 1 barra de mantequilla sin sal, ablandada 1 taza de azúcar
- 2 cucharaditas de polvo para hornear
- 1/2 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 2 huevos
- 1/2 taza de leche
- 2 tazas de harina integral 2 tazas de chispas de chocolate

Instrucciones:

1. Precalienta el horno a 350°F. Engrase ligeramente un molde para muffins de 12 pocillos.

2. Bate la mantequilla, el azúcar, la levadura en polvo, la sal y la vainilla.

3. Batir los huevos y luego agregar la leche.

4. Mezclar la harina y luego las chispas de chocolate.

5. Vierta la masa en un molde para muffins.

6. Hornee por 30 minutos, o hasta que se inserte un palillo. el centro sale limpio.